

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 558 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari.....	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi.....	191
	Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati.....	197
	Inoyatova Zulfiya Xamdammovna	
	Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari.....	199
	Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi	
	Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish.....	203
	Kayumov Oybek Achilovich	
	Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	209
	Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.....	211
	Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna	
	Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish.....	214
	Rayimova Shahlo Sobirjon qizi	
	STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari.....	217
	Toshev Elbek Choriyevich	
	Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli.....	223
	Usmanov Botir Allaberdiyevich	
	Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati.....	227
	Xalilova Dilnoza Furkatovna	
	Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni.....	230
	Xodiyeva Dilrabo Pirimovna	
	Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education.....	233
	Yunusova Nodira Akhmadjanovna	
	Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	237
	Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
	The Psychological Impact of Social Media on Youth.....	242
	Dilfuza Qarshiboyeva	
	Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi.....	246
	Islamova Dilfuza Dilshodovna	
	Dizartriyali bolalar monologik nutqini innovatsion texnologiyalar orqali rivojlantirish.....	250
	Pardayeva Muxlisa	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida bilish jarayonlarning ahamiyati.....	257
	Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi	
	Enhancing the Professional Competence of English Language Teachers.....	259
	Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda montessori metodi bo'yicha sezgir davrlar.....	264
	Tojiakhmedova Maftuna Umarjon qizi	
	"Personal learning assistant" vositalari asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tizimidagi zamonaviy tendensiyalar tahlili.....	268
	Muradova Maftuna Komilovna, Turobova Ro'zoy Bekmurotovna, Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li	
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	272
	Ravshanova Dildora Sagdullayevna	
	Raqamli ta'lim sharoitida elektron axborot-ta'lim muhitining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi.....	279
	Temurov Sobirjon Yo'ldoshevich	
	Zamonaviy ta'lim menejmentida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati (boshlang'ich ta'lim misolida)..	283
	Pardaboyev Doston	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligida qadriyatlar tarbiyasining amaliy asoslari.....	286
	Xaydarova Mavluda Mo'yidinjon qizi	

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bosqichlari va samarali shakllari.....	292
<i>G'oziyeva Mohlaroyim Qodirxon qizi</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarning (aqliy nuqson) ovqatlanish tartibi	295
<i>Sh. M. Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida imlo savodxonligini oshirishda geymifikatsiya o'yini orqali samarali tashkil etish	299
<i>Mergenbaeva Asiya Erkebaevna</i>	
Musiqqa o'qituvchisining pedagogik muloqatining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	304
<i>S. M. Raxmonberdiyeva</i>	
Ijtimoiy-maishiy hayotga yo'naltirish darslarida zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqini rivojlantirish	307
<i>Abdulxamidova Gulnoza</i>	
Ispaniya davlati ijtimoiy hayoti, madaniyati va o'ziga xos ta'lim tizimi	311
<i>Umarova Malika Xisabidinovna, Sabirova Nodira Ibrohimovna</i>	
Ertaklardagi so'zlardan foydalangan holda nutqi rivojlanmagan bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish metodologiyasi	316
<i>G'opporova Mahliyoxonim</i>	
Tarbiya fanida hadislar va milliy qadriyatlarni integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	319
<i>Axmedov Boburjon Vasikovich</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim tizimida o'quv-biluv kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	324
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Mustaqil ta'lim olish faoliyati tushunchasining pedagogik mohiyati va tarkibiy tuzilmasi (fizika fani bo'yicha).....	328
<i>Esanmurodov Otamurod Boboqand o'g'li</i>	
Oliy ta'limda immersiv yondashuvning mohiyati.....	333
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Jontemirova Nozima Abdijabbor qizi</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlari tizimida sportchilarning psixologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	337
<i>Yigitaliyev A. F.</i>	
Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasida o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari.....	343
<i>D. R. Abdusalomov</i>	
Futbolchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi...	348
<i>Mirbabayev Muzaffar Ismatillayevich</i>	
Empirik tushunchalar va ularning hospital pedagogikadagi pedagogik-psixologik roli	353
<i>Sapayeva Mavluda Shanazarovna</i>	
Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash va huquqiy himoya.....	357
<i>Ibragimova Feruza Bahodirxonovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida kongruentlik kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	362
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etish	366
<i>Raximov Farxod Maxmudovich</i>	
Haqiqiy materiallardan foydalangan holda o'qishni o'rgatish	370
<i>Axmedov Husen Uzairovich</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion va fiziologik yondashuvlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	376
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarning jismoniy tarbiyasi.....	380
<i>Nazarov Zokir Abdurahmonovich</i>	
Tafakkur va mantiqiy fikrlash bo'lajak pedagog shaxsining nutq madaniyati omili sifatida	383
<i>A. Sh. Jumayev</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida turizm vositasida tolerantlikni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	386
<i>Abdumannatova Aziza Abdumajit qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Zamonaviy didaktik vositalar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari..... 390 <i>Asobayeva Noila Samatovna</i>
	Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish 395 <i>Axmedova Zebixon Siddikovna</i>
	Talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga qo'yilgan pedagogik talablar 399 <i>Boliyev Uchqun Ismatovich</i>
	Translation of Phraseological Units in Mass Media Texts..... 402 <i>Eshmurodova Ziyodaxon Urinbayevna</i>
	Phraseologisms in Modern Russian: A Corpus-Based Analysis of Structural, Semantic, and Functional Dynamics 405 <i>Farkhod Kholmatov</i>
	Yosh sportchilarda sprinterlik qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yin uslubidagi mashqlarning o'rni..... 413 <i>G'oibov Yusufali Buxoraliyevich</i>
	Imitatsion mashqlarni nutqni avtomatizatsiyalash jarayonida qo'llash metodikasi 417 <i>G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna</i>
	1879-1894-yillarda yevropa va aqshdagi asos soluvchi laboratoriyalar evolyutsiyasi orqali eksperimental psixologiya genezisining qiyosiy-tarixiy tahlili..... 420 <i>Haydarov Farhod Ilnazarovich</i>
	Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi 423 <i>Islamova Dilfuza Dilshodovna</i>
	Bolalarda gigiyeniya qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati 427 <i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>
	Kasbiy refleksiya va portfolio metodining ta'lim jarayonidagi ahamiyati 430 <i>Ismoilova Adolat Anvarovna, Kamoliddinova Mahliyoixon Zohidjon qizi</i>
	Практическая работа по развитию логического мышления учащихся начальных классов через дидактические игры 433 <i>Отажонов Ж. М., Мамарасулова М. А.</i>
	Umumta'lim maktablarida "tarbiya" fanini o'qitish jarayonida mavjud muammolar, ularning sabablari va takomillashtirish yo'llari..... 436 <i>Mamirova Shaxnoza Xudoyqulovna</i>
	Word Formation and Vocabulary Enrichment in Modern English and Uzbek Languages 440 <i>Muminova Feruza Muratdjanovna</i>
	Nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va rivojlanish tendensiyalari 443 <i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>
	Shaxs taraqqiyotining turli bosqichlarida refleksiyaning rivojlanishi 447 <i>N. I. Xalilova</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari 450 <i>Omanqulova Shohida Nematillo qizi</i>
	Bo'lajak pedagoglarda gender madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvning uyg'unligi 455 <i>O'tkirova Zuhraxon Ahmedjanovna</i>
	Developing Listening and Speaking Skills in Middle School 458 <i>Rakhmonova Dilrabokhon Salokhiddin kizi</i>
	Bolalarda gigiyena qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati 461 <i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>
	Avlodlar nazariyalari haqidagi mulohazalarning nazariy tahlili: baby boomerlar, X, Y, Z avlodlari..... 464 <i>Umarova Sitora Muxlisovna, Sharifova Mahtob Murodjonovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari 467 <i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Sofoyeva Oysha Davlatyorovna</i>
	Boshlang'ich sinflarda arifmetik amallarni o'rgatishning samarali metodlari..... 470 <i>Solijonova Mavluda Zokir qizi</i>

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	472
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'limda talabalarning harbiy ko'nikmalarini shakllantirishda psixologik omillarning o'рни.....	477
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich</i>	
Bolalarning jismoniy faolligini oshirish va jismoniy rivojlantirish bo'yicha noan'anaviy jismoniy mashqlarning ahamiyati	480
<i>Xalmatova Nasiba Bozorboyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirish muammolari	485
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish ..	488
<i>Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna</i>	
Hosila va uning tatbiqlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	491
<i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	
Развитие речи у детей как ключевой фактор формирования личности.....	496
<i>Дустова Дилдора Собиржановна</i>	
Boshlang'ich sinflarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi	498
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	
Дидактические основы подготовки будущих педагогов к лекционной деятельности.....	501
<i>Нодира Азаматова</i>	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishini tarkib toptirishning o'ziga xos tamoyillari	505
<i>Mahmudova Zulfiya, Hoshimova Dilnoza</i>	
Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida qo'shiq ijrochiligi malakalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	509
<i>Murodov Mirshoxid Burxanovich</i>	
Umummuhandislik fanlarini o'qitish jarayonida muhandislik oliy ta'lim muassasalari talabalarining texnologik kompetentligini shakllantirish	513
<i>Kiyomov Abdulla Xaytaliyevich</i>	
Психолого-педагогический анализ использования исторических материалов на уроках математики в начальных классах.....	520
<i>Джавлиева Гулнара Раушановна</i>	
Transport vositalari muhandisligida virtual reallik va simulyatsiyaga asoslangan ta'lim texnologiyalarini joriy etish: amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishga tizimli yondashuv	529
<i>Tashpulatov Boyburi Baymurotovich</i>	
Adaptiv texnologiyalar va ularning ta'lim tizimidagi o'рни.....	533
<i>Quchqarova Dilnavoz Shaymaxammat qizi</i>	
Talaba-yoshlarda futbol mashg'ulotlari asosida jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari	538
<i>Alimov Tojiddin Yaxshibayevich</i>	
Milliy madaniy meros asosida talabalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni rivojlantirish	542
<i>Nomanov Kozimjon Kamoliddinovich</i>	
Innovatsion o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda mayda motorikani rivojlantirish yo'llari	546
<i>Nuritdinova Xurshida Norpulatovna, Azimova Umida To'ra qizi</i>	
Pedagogical opportunities for developing productive skills in english language learning	549
<i>Shohida Otahanova</i>	
Bosh miya o'smasi bo'lgan maktab o'quvchilariga zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish	552
<i>Xakimova Gulshat Abdusalomovna, Nurmuhamedova Ruxshoda Mirsodiq qizi</i>	

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Джавлиева Гулнара Раушановна

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD)
Старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии
Термезский государственный университет

Аннотация: В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты использования исторических материалов в процессе обучения математике в начальных классах. Обоснована значимость интеграции историко-научного содержания в преподавание математики как средства повышения познавательной активности учащихся, развития логического и критического мышления, формирования устойчивой учебной мотивации. Проведен анализ научных подходов к формированию знаний, умений и навыков, а также развитию творческих способностей учащихся через элементы историзма. Выявлены дидактические возможности применения исторических материалов в контексте современных образовательных стандартов.

Ключевые слова: математика, исторические материалы, начальное образование, мышление, мотивация, элементы историзма, педагогика, психология, компетенции.

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish jarayonida tarixiy materiallardan foydalanishning psixologik-pedagogik jihatlari tahlil qilinadi. Tarixiy-ilmiy mazmuni matematika ta'limiga integratsiya qilishning o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish hamda barqaror o'quv motivatsiyasini shakllantirishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, shuningdek, tarixiylik elementlari orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga oid ilmiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim standartlari sharoitida tarixiy materiallardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: matematika, tarixiy materiallar, boshlang'ich ta'lim, fikrlash, motivatsiya, tarixiylik elementlari, pedagogika, psixologiya, kompetensiyalar.

Abstract: The paper examines the psychological and pedagogical aspects of using historical materials in the process of teaching mathematics in elementary grades. The significance of integrating historical and scientific content into mathematics instruction as a means of enhancing students' cognitive activity, developing logical and critical thinking, and fostering sustainable learning motivation is substantiated. Scientific approaches to the formation of knowledge, skills, and abilities, as well as to the development of students' creative capacities through elements of historicism, are analyzed. The didactic potential of applying historical materials in the context of modern educational standards is revealed.

Key words: mathematics, historical materials, primary education, thinking, motivation, elements of historicism, pedagogy, psychology, competencies.

ВВЕДЕНИЕ

Математика является фундаментальной основой развития науки и интеллектуального потенциала личности. В современных условиях особую актуальность приобретает поиск эффективных методов обучения, направленных на повышение интереса учащихся к изучению математики. Одним из таких методов является использование исторических материалов.

Значение математики в жизни любого человека играет важную роль. Невозможно переоценить вклад, который внесли великие учёные Востока, такие как Мухаммад аль-Хорезми, Ахмад аль-Фергани, Абу Райхан Беруни, Мирзо Улугбек и многие другие. Кроме огромного научного потенциала, который является фундаментом науки и по сей день, наши великие предки уделяли внимание и воспитывающей

роли математики для подрастающего поколения. Изучение работ великих учёных Востока способствует привлечению интереса к изучению современных наук и созданию условий для того, чтобы молодые люди в нашей стране могли наслаждаться восхитительностью математики и воспринимать открытия великих предков как дар, как великое наследие, которое нам досталось.

Предмет математики – это основа знания мира, она открывает законы происходящих событий и явлений, а также играет важную роль в развитии науки, техники и технологии.

Математика развивает человеческий интеллект, обучает настойчивости и стремлению достигать поставленных целей, учит порядку и системности в алгоритмическом стиле и является важным инструментом для развития мышления. Как подчеркнул наш уважаемый Президент Ш. М. Мирзиёев: “Математика – это основа всех наук. Ребёнок, который хорошо знает этот предмет, становится умным, широко мыслящим и успешным в любой области”.

В нашей стране математика была определена как одно из ведущих направлений развития научно-технического прогресса в 2020 году, и проводятся систематические работы по развитию науки и образования в этой области. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № PF-5712 “Концепция развития системы общего образования Республики Узбекистан до 2030 года”, Постановлением Правительства Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года № PQ-4387 “О мерах по поддержке и развитию обучения математике и математических наук в Республике Узбекистан, а также о мерах по дальнейшему укреплению деятельности Института математики им. В. И. Романовского при Академии наук Республики Узбекистан”, Постановлением Правительства Республики Узбекистан от 7 мая 2020 года № PQ-4708 “О мерах по повышению качества обучения математике и развитию научно-исследовательской деятельности в области математики” и обращением в Олий Мажлис от 24 января 2020 года определён ряд задач по всестороннему укреплению и развитию обучения математике и математическим наукам.

В соответствии с Концепцией развития системы общего образования Республики Узбекистан до 2030 года, Постановлением Правительства Республики Узбекистан о мерах по поддержке и развитию обучения математике и математическим наукам, а также о дальнейшем укреплении деятельности Института математики имени В. И. Романовского при Академии наук Республики Узбекистан и обращением в Олий Мажлис от 24 января 2020 года были определены задачи по всестороннему укреплению и развитию обучения математике и математическим наукам.

Математика является основой понимания мира и закономерностей событий и явлений в нём, поэтому она имеет большое значение в раскрытии своих собственных законов и принципов в событиях и явлениях, происходящих в нашей жизни. Без математических наук невозможно представить себе развитие науки и технологий, поэтому математическая культура является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры.

Задачи по всестороннему укреплению и развитию обучения математике и математическим наукам включают:

- формирование и развитие системы математических знаний и навыков, необходимых для продолжения обучения и повседневной жизни учащихся;
- формирование личности, способной успешно действовать в быстро развивающемся обществе, имеющей ясное и яркое мышление и способность к критическому и логическому мышлению;
- уважение к национальному, духовному и культурному наследию, рациональному его использованию, а также воспитание математической культуры как неотъемлемой части общечеловеческой культуры.

Особое значение имеет интеграция с другими предметами в обучении математике. Математика непосредственно связана с предметом истории. Значимость исторических знаний проявляется в разработке научных достижений, развитии экономических и социальных отношений и влиянии на окружающую среду.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема использования исторических материалов в обучении математике в начальных классах рассматривается в трудах отечественных и зарубежных учёных как важное направление повышения качества образования. В монографии Джавлиевой Г. Р. раскрываются дидактические основы применения исторических материалов, подчёркивается их роль в формировании познавательной активности и устойчивой мотивации учащихся. Джумаев М. Э. в своих исследованиях обосновывает значимость методики преподавания математики с учётом возрастных особенностей младших школьников и интеграции

межпредметных связей. В научных статьях Джавлиевой Г. Р. также анализируются вопросы внедрения исторического подхода и формирования ключевых компетенций у учащихся на основе исторического содержания.

Психолого-педагогические аспекты формирования знаний, умений и навыков рассматриваются в трудах Рубинштейна С. Л., Теплова Б. М. и Шадрикова В. Д. Рубинштейн С. Л. подчёркивает роль деятельности и индивидуально-психологических особенностей в развитии личности, что важно при использовании исторических материалов как средства активизации мышления. Теплов Б. М. рассматривает способности и одарённость как результат деятельности, что обосновывает необходимость включения исторических задач и ситуаций в образовательный процесс. Шадриков В. Д. выделяет функциональную природу способностей и их связь с деятельностью, что подтверждает эффективность исторического подхода в обучении математике.

С точки зрения развития интеллекта и творческих способностей значительный вклад внесли Пиаже Ж. и Богоявленская Д. Б. Пиаже Ж. рассматривает интеллектуальное развитие как процесс адаптации и формирования когнитивных структур, что позволяет обосновать использование исторических материалов как средства развития мышления. Богоявленская Д. Б. подчёркивает значение мотивации и познавательной активности в творческой деятельности, что усиливается при включении историко-научного содержания в обучение. Таким образом, анализ научной литературы показывает, что использование исторических материалов в обучении математике способствует комплексному развитию учащихся и повышению эффективности образовательного процесса.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование исторических материалов на уроках практической математики полностью соответствует стандарту Национальной учебной программы, разработанной Министерством народного образования Республики Узбекистан. Практическое применение математики – самостоятельное усвоение знаний и умений использования исторических материалов в различных ситуациях.

Данные стандарты охватывают следующие виды умственной деятельности студентов; для удобства использования они кодируются как М1, М2, М3, М4 и М5:

1. **Логическое мышление (М1):** логическое представление, объяснение или изменение мысли в отношении математики, представление аргументов на основе логики и научных доказательств.
2. **Моделирование (М2):** формулировка образовательных и жизненных проблем на математическом языке, создание математической модели проблемы.
3. **Решение проблемы (М3):** применение математики для решения проблемы.
4. **Коммуникация (М4):** общение на математическом языке на основе понятий, символов и знаков математики.
5. **Работа с информацией (М5):** набор материалов, информации, анализ и их представление в различных формах.

Логическое мышление (М1)

Осуществление мыслительной деятельности на основе логики, предположения, вывода, предоставления доказательств, аргументации, обобщения на основе причин и следствий.

Рассуждение на основе применения определений, правил, понятий, алгоритмов и методов, математических решений и ошибок.

Идентификация связей между математическими понятиями и их использование.

Объединение математических понятий или создание одного из них на основе другого для формирования точного математического понятия.

Моделирование (М2)

Понимание и анализ сущности проблемных ситуаций и их выявление.

Использование различных математических методов для описания и моделирования природы, событий и процессов в обществе.

Представление проблемы в виде математической задачи и построение математической модели.

Решение проблемы (М3)

Использование математических понятий, фактов, идей, законов, алгоритмов и методов, изученных для решения жизненных и практических математических задач.

Применение логического, творческого мышления, математического наблюдения и научных исследовательских методов: наблюдение, измерение, эксперимент, анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и аналогии.

Анализ, выбор и обоснование соответствующих методов и алгоритмов для решения проблемы (задачи).

Приобретение новых математических знаний и их применение в процессе решения проблемы (задачи).

Представление и исследование математических предположений, математическое обоснование, проверка и оценка.

Преобразование математического решения в контекст реальной проблемы и оценка соответствия математического решения и реального решения, представленного в задаче.

Демонстрация выполнения алгоритма решения проблемы (задачи) в независимом или коллективном исследовательском проекте, основанном на жизненных ситуациях.

Коммуникация (М4)

Использование математического языка, символов и знаков для устного и письменного общения, обмена идеями с другими людьми; понимание, анализ и оценка идей, связанных с математикой, высказываемых другими людьми, и взаимодействие с ними.

Работа с информацией (М5)

Представление, описание и интерпретация утверждений, предложений и данных в различных формах и форматах, преобразование из одной формы в другую, анализ, объяснение и использование математических моделей и методов;

- использование математического языка, символов, знаков, изображений и визуализации для устного, письменного и графического представления математических идей, а также использование компьютеров и информационно-коммуникационных технологий;
- определение, сбор и обработка необходимой информации для решения задачи, анализа и применения;
- выбор и применение соответствующих статистических методов для анализа данных;
- формулирование и оценка связанных выводов и прогнозов на основе информации.

В педагогике знаний, навыков и умений – это основные понятия.

Умение в педагогике – это промежуточный этап в освоении новых способов действия, основанных на знаниях.

Навыки в педагогике – это автоматизированные компоненты, которые вырабатываются в процессе выполнения сознательного действия. Формирование знаний, навыков и умений имеет свои педагогические, психологические особенности.

В чём разница между знаниями, умениями и навыками?

Знания – это сведения о мире, деятельности, ставшие достоянием сознания (в том числе памяти) человека, а умение – это уровень владения знаниями в той степени, в которой их можно применять в практической деятельности. Есть ещё навыки – это умения, доведённые до автоматизма.

Навык приобретается при многократном повторении каких-либо операций. Умение формируется как устойчивое сочетание осознанной цели, действий и применения необходимых для достижения её навыков.

Особенно много исследований на эту тему провёл Хамидов Ж. А. Цель его исследования – улучшение компетентности преподавателей профессионального обучения путём совершенствования модульно-рейтингового обучения и получения положительных результатов. По мнению Исмаилова З. К., исследования в области педагогики показывают, что развитие учебно-профессиональной компетентности обеспечивает учащимся эффективное формирование профессиональных и специальных навыков. Это является одной из важных задач современного образования, направленных на развитие учебно-профессиональной компетентности у специалистов в области образования. Назарова Б. А., Давлетшин М. Г., Гозиев Э. Г., а также взгляды на творческие способности Леонтьева Н., по мнению Рубинштейна С. Л.: “Для тех, кто затем рассматривает мысли какого-нибудь автора в связи с той общественной ситуацией, в которой они возникли, с тем объективным контекстом исторического развития

научного познания, в который они вошли, они в этих новых связях раскрываются и в новом содержании”, Смирновой И. М. и других психологов были учтены в исследованиях и анализах по вопросам историзма. Создание, открытие и внедрение в жизнь – это и есть исторический процесс. Это может быть создание произведения литературы, научной работы, произведения искусства или материального объекта. Историческая деятельность является результатом деятельности творца, создателя.

Основной труд Спенсера – “Основы психологии” (1855). В книге автор подчёркивает, что сознание выполняет функцию приспособления организма к среде. В соответствии с этим факты сознания рассматриваются Спенсером под углом зрения их корреляции не с нервной деятельностью, а с внешними, по отношению к организму, связями и совершенствованием умений учителей.

Сегодня в психологии, педагогике и других учебных дисциплинах возрастает интерес к изучению понятия умений использования элементов историзма. Смирнова И. М. говорит о необходимости создания условий для умений использования элементов историзма учащимися в школе. “Мышление начинается с удивления”, – заметил 2500 лет назад Аристотель. Наш современник Сухомлинский считал, что “чувство удивления – могучий источник желания знать: от удивления к знаниям – один шаг”. А математика – замечательный предмет для удивления. Одним из основных и главных вопросов школы является создание условий для развития уровня интереса учащихся, создание условий, направленных на повышение их умений использования элементов историзма.

В настоящее время не существует полной, точной и единой системы определения умений использования элементов историзма. Основная проблема заключается в том, что исследования, направленные на развитие умений использования элементов историзма, не имеют единой точки зрения на то, что такое использование исторических материалов.

В современной психологии понятие профессиональных способностей определяется на основе общих теоретических представлений о совершенствовании умений.

Рубинштейн С. Л. внёс значительный вклад в разработку теории профессиональных способностей на основе понимания способностей как социально-исторического развития. Он подчёркивает, что в успешном выполнении социально полезной работы на основе понимания и умений играют роль “личные качества и свойства”, которые характеризуют “индивидуально-психологическое своеобразие” человека.

Говоря о развитии способностей, Теплов Б. М. подчёркивает, что без соответствующей деятельности способности и умения не проявятся. Он утверждает: “Суть в том, что умения не проявляются в состоянии покоя, а создаются в процессе деятельности”.

По мнению Гозиева Э., умения – это индивидуальные возможности и потенциал человека. Они отличаются от знаний, рассматриваются как результат изучения и отражают психологические и физиологические особенности личности. Любой вид умений представляет собой сложное психологическое понятие, которое включает в себя систему свойств, соответствующих требованиям деятельности. Поэтому способности и умения не сводятся к какому-то единичному свойству, а обеспечивают возможность достижения высоких результатов в деятельности, соответствующей её требованиям.

Авторы, которые привели выше выводы и примеры из результатов своих исследований, обратили внимание на значимость творческих умений в решении проблем использования элементов историзма. В будущем в психологии особое внимание будет уделяться исследованию генетических аспектов функциональных систем, а также их связи с уровнем продуктивности. В частности, Шадриков В. Д. утверждает, что умения – это системы некоторых психических функций, которые имеют собственные характеристики и уникальные свойства, связанные с определёнными индивидуальными особенностями. Он считает, что умения развиваются на разных этапах эволюции человека и зависят от объективных условий и внешних воздействий.

Шадриков В. Д. выделил функционал системы, в особенности качество работы всей системы. Он подчёркнул, что “закономерность различных психических процессов (восприятие, запоминание, мышление и т. д.) в функциональной системе может рассматриваться как продуктивность”.

Михайличенко В. Е. считает, что образование объективно несёт в себе потенциалы активизации личностного роста обучающихся. Оно представляет собой целостную систему формирования внутреннего мира студентов, их мировоззрения. Следует отметить, что две группы психологов – с личностно-деятельностной и функционально-генетической точками зрения – имеют разные взгляды на понимание умений, связанных с деятельностью и генетической функциональностью, которые не противоречат друг другу, а, наоборот, дополняют друг друга.

Стоит также отметить, что принятие понимания единой генетической целостности общих и специальных творческих подходов способствует использованию знаний, умений и навыков, приобретённых в различных сферах деятельности.

Отличительной чертой индивидуально-психологической специфики человека, обеспечивающей успешное выполнение специфической деятельности, является развитие тех специфических способностей, которые являются ответом на требования определённых видов деятельности. Это отличает классификацию творческих способностей (математических, литературных, художественных и т. д.) по генетическим признакам.

Общее представление об интеллектуальных способностях и умениях также было определено в большинстве научных работ наших педагогов и психологов. Например, Жумаев М. И. использовал исторические материалы в монографии, Шарафутдинова Х. Г. раскрыла интеллектуальные способности, Давлетшин М. Г. описал технические способности, Кадилов Б. обосновал выявление способностей.

Развитие интеллектуальных способностей и умений необходимо не только для достижения успеха в определённой деятельности, но и для возможности достижения успеха в различных областях в определённый момент времени. Например, в соответствии с мыслью Рубинштейна С. Л., если специальная способность и умение достигают высокого уровня, то их связь с общим интеллектом также достигает высокого уровня.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что интеллектуальные способности указывают на эффективность различных видов деятельности. Изучение особых способностей предполагает анализ требований, которые предъявляются к деятельности, а также отношения к мыслям, представлениям, размышлениям и действиям, связанным с этой деятельностью.

Акцент Тестовина В. А.: “В условиях современного мира методика обучения и функция информации, направленные на обучение учащихся и стимулирование информационной среды с использованием информационного потока, являются основными факторами для развития интеллекта. В таких условиях проблема развития интеллекта становится ещё более важной, и это, в свою очередь, ведёт к усилению профессионализма”.

Всякий раз, когда интеллектуальные способности являются ключевым навыком для успешной деятельности и реализации, способность управлять собой является необходимым условием. Также Голубева Е. А., разделяющая эту мысль, считает, что интеллектуальная продуктивность является источником деятельности, что также отражает трудовые способности.

Первоначальное представление о функционировании интеллекта связано с понятием развития рационального мышления. Универсальный набор когнитивных функций, связанных с пониманием, умением и выполнением различных видов деятельности, является индикатором направленности развития интеллекта человека. При рассмотрении интеллектуального развития с современной точки зрения ни один пример не может корректно определить, как правильно решать любую задачу, связанную с уровнем интеллектуального развития.

Основываясь на анализе, можно сказать, что творческие способности и умения человека формируются и развиваются на протяжении всей жизни. Что такое умения? Это творческий уровень решения сложной проблемы, которая обычно решается простым путём. В современной литературе творческая деятельность или деятельность в социально-историческом аспекте признаются важными. В связи с этим в исследованиях обычно анализируются как объективные, так и субъективные аспекты продуктов творчества, а в субъективном аспекте обращают внимание на личную значимость творчества, а не на его общественную значимость.

Рахимов А. З. описывает деятельность, направленную на открытие новых или совершенствование существующих знаний и достижение новых целей. Психолог Нишанова З. Т. исследовала психологические мотивы развития творческих способностей. Узбекский психолог Гозиев Э. Г. в своих работах обсуждает творческую психологию, процесс творчества и результаты креативной деятельности. Швейцарский психолог Пиаже Ж. акцентирует своё внимание на проблеме интеллекта. По мнению Пиаже Ж., интеллект имеет два важных аспекта: функциональные возможности и стадии интеллектуального развития. Он выделяет умственный порядок и адаптацию (соответствие, согласование) как основные функции интеллекта, которые рассматриваются как функциональные инварианты интеллекта.

Психолог Шарафутдинова Х. Г. указывает, что интеллектуальная способность рассматривается как индивидуальная психологическая особенность и что у разных людей интеллектуальные способности выражаются по-разному. Интеллектуальные способности и потенциал определяются с помощью различных методов; определение их возможностей является задачей психологов и педагогов.

Какой бы ни была деятельность человека, он может стать источником информации, которая ранее не была известна, и создать новшество, которое считается “изобретательностью”.

Тем не менее факт новшества не обязательно связан с наукой, так как возможно, что новый результат уже был известен до решения проблемы оригинальным способом, или новый подход к решению проблемы, вопроса может быть принят в качестве новизны.

В педагогике и психологии перечисляются следующие характеристики изобретательной личности

№	АВТОРЫ	Характеристики личностей
1	Лук А.Н. [74]	Интересность. Интенсивность. Независимость мышления. Высокий интеллект (образованность). Преданность работе. Чувство юмора. Оригинальность. Запрос на обучение.
2	Шубинский В.С. [123]	Оценка новости. Интуиция (ощущение). Удивление (начало философии). Критический взгляд на себя. Активность разума.
3	Рахимов А.З. [94]	Трудолюбие и настойчивость. Острота внимания. Гибкость мышления. Обобщающий характер мышления.

Исследования, связанные с понятием творческого потенциала в психологии, можно найти в работах Богоявленской Д. Б.

Этот исследователь рассматривает основные показатели творчества как два компонента, а именно познание (общая интеллектуальная способность) и наличие мотивации. Степень проявления творчества зависит от предложенной человеком идеи, связанной с выполнением задачи.

Концепция, разработанная Богоявленской Д. Б., занимает особое место в понимании творческой активности личности. Поскольку творческая деятельность идентифицируется с типом креативности, считается, что она связана с психической структурой личности. По мнению Богоявленской Д. Б., эффективность творчества зависит от выхода за рамки проблемы, связанной с выполнением задачи, путём интеллектуальной эмансипации.

Творческие способности (креативность) считаются независимым фактором, не связанным с интеллектом. Между уровнем интеллекта и уровнем креативности нет значительной и сильной корреляции. Развитие интеллекта не всегда способствует развитию высоких творческих способностей, или наоборот.

Этот аспект активно изучается всеми учёными и исследователями, занимающимися изучением интеллекта. Для успешной творческой деятельности важно наличие умений и творческих способностей у каждого человека. В этом отношении можно выделить основные характеристики творческих способностей:

- умение преодолевать преграды, связанные с методами;
- умение узнавать больше из окружающего;
- быстрое сосредоточение внимания;
- хорошая память;
- способность к самостоятельному мышлению.
- Компоненты интеллектуально-логической творческой способности:
- Интеллектуально-аналитические:
- способность к анализу;
- способность к синтезу;
- способность выделять главное (основное);
- способность к доказательству;
- способность к обобщению;
- навык формулирования ясности.
- Интеллектуально-эвристические способности:

- способность к генерации гипотез;
- фантазия;
- воображение;
- способность использовать аналогии;
- умение применять знания и навыки в новых ситуациях.

Каждый автор объясняет понятие творческой способности по-разному. Однако можно сделать общее утверждение: в творческих способностях присутствует стремление создавать что-то новое, оригинальное. Например, Гусев В. А. сталкивается с проблемой творческой деятельности, в связи с чем он подчёркивает, что ученику необходимо научиться находить неизвестные связи в объекте, которые он вынужден искать в рамках "поиска неопределённостей в вещах".

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Таким образом, новым считается только то, что ранее было неизвестно, а новые решения могут быть получены через оригинальный подход к решению проблемы или новый метод решения. Использование исторических материалов на уроках математики в младших классах имеет большое педагогическое и психологическое значение.

Во-первых, это помогает детям увидеть связь между математикой и реальным миром. Исторические материалы показывают, как математические понятия и методы развивались и использовались в разных сферах жизни, таких как торговля, архитектура, астрономия и т. д.

Во-вторых, применение исторических материалов на уроках математики помогает детям лучше понять сущность и значимость изучаемых понятий. Например, изучение истории геометрии позволяет детям лучше понять, как эти понятия были открыты и развивались, а также как они используются в жизни. Это помогает детям лучше понимать математические концепции и повышает их мотивацию к изучению математики.

В-третьих, использование исторических материалов на уроках математики помогает развивать у детей умение критически мыслить и анализировать. Дети учатся сравнивать разные подходы и решения в разные периоды времени, сопоставлять их с современными методами. Это помогает им видеть различные способы решения задач и развивать своё мышление.

И наконец, использование исторических материалов на уроках математики помогает развивать у детей уважение к науке и искусству. Они учатся воспринимать математику как культурное явление, которое имеет свою историю и связано с другими областями знаний. Это способствует повышению интереса детей к математике и развитию их творческого потенциала.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Математика играет ключевую роль в развитии личности и общества. Использование исторических материалов позволяет повысить интерес учащихся и углубить понимание предмета.

Исторические материалы способствуют развитию логического и критического мышления, формированию познавательной активности и уважения к научному наследию.

Использование исторических материалов является эффективным средством повышения качества обучения математике.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан "Об образовании" от 23 сентября 2020 г. № ЎЗРҚ-637.
2. Указ Президента Республики Узбекистан "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" от 7 февраля 2017 года № УП-4947 // Каталог документов № 6.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования" от 20 апреля 2017 года № 79(6773) // Газета "Народное слово".
4. Указ Президента Республики Узбекистан "Об утверждении концепции развития системы образования Республики Узбекистан до 2030 года" от 8 октября 2019 года № УП-5847 // www.lex.uz
5. Постановление Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах" от 5 июня 2018 года № УП-3775 // <https://lex.uz/docs/3765586>

6. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики” от 7 мая 2020 года № 4708 // <https://lex.uz/docs/4409505>
7. Джавлиева Г. Р. Бошланғич синф математика дарслари самарадорлигини оширишда тарихий материаллардан фойдаланишнинг дидактик асослари. Монография. – Тошкент, 2019. – 142 с.
8. Джумаев М. Э. Методика преподавания математики в начальных классах. Монография. – 2017. – 157 с.
9. Джавлиева Г. Р. Синфдан ташқари машғулотлар // Мактаб ва ҳаёт журнали. – Тошкент, № 2(150), 2020 йил. – Б. 35–37.
10. Джавлиева Г. Р. Из истории конструктивной геометрии и её приложений // Бошланғич таълим жараёнига инновацион ёндашув мавзусидаги илмий-амалий анжуман материаллари. – Термиз, 2020. – Б. 337–340.
11. Джавлиева Г. Р. Математика фанини ўқитишнинг тарихи ва бугунги кундаги тафовутлари // Ёшларнинг инновацион фаоллигини ошириш, маънавиятини юксалтириш ва илм-фан соҳасидаги ютуқлари. Республика кўп тармоқли илмий конференцияси. – Тошкент, 2020 йил 31 август. – Б. 126–130.
12. Джавлиева Г. Р. Бошланғич синф математика дарсларида тарихий материаллардан фойдаланиб ўқитишда таянч компетенция элементларини шакллантириш // UzAKADEMIA научно-методический журнал. – 2 августа 2020. – С. 214–217.
13. Джавлиева Г. Р. On the Importance of Historicism Elements in Mathematics Lessons in Elementary Grades // The American Journal of Applied Sciences. – Vol. 15, 09.2020. – С. 1–10. <https://doi.org/10.37547/tajas/Volume02Issue09-01> (имп. фактор).
14. Джавлиева Г. Р. Application of Interactive Methods for Studying the Value of “Time” in Primary School // The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 30 июня 2021. – С. 198. <https://doi.org/10.37547/Volume03Issue06-33> (имп.).
15. Джавлиева Г. Р. Применение интерактивных методов в начальных классах // International scientific-online conference on innovation.
16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989.
17. Теплов Б. М. Способности и одарённость. – М.: Наука, 1985.
18. Пиаже Ж. Психология интеллекта. – СПб.: Питер, 2003.
19. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002.
20. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. – М.: Логос, 1996.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.